

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТОЛЩИНЫ ПРОЗРАЧНОГО ПРОВОДЯЩЕГО ПОКРЫТИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА ОПТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ НА ПРИМЕРЕ $Zn(Al)O$ (AZO).

Саидов Сафо Олимович

к.х.н., доц, кафедры “Физики”, Бухарский государственный университет
Бухара, Узбекистан

Камолов Журабек Жалол угли

магистрант кафедры “Физики”, Бухарский государственный университет
Бухара, Узбекистан

Жураев Мамуржон Ойтугди угли,

магистрант кафедры “Физики”, Бухарский государственный университет
Бухара, Узбекистан

Аннотация: В данной работе оптические и электрофизические свойства прозрачного проводящего покрытия $Zn(Al)O$ были проанализированы на основе результатов с использованием метода двойного гидроксидного осаждения (LDH-layered double hydroxide) и золь-гель (sol-gel) метода. При толщине до 100 нм коэффициент пропускания составляет около 85-95 процентов, а при толщине до 1000 нм коэффициент пропускания находится в пределах 50-80 процентов. При толщине покрытия $Zn(Al)O$ около 1000 нм его удельное сопротивление снижается до 2 Ω /кв. Наилучшие оптические и электрофизические характеристики покрытия $Zn(Al)O$ проявляются в диапазоне температур отжига от 300 °C до 400 °C. Диапазон барьерной зоны уменьшается при высоких температурах отжига, что играет важную роль в оптическом профиле пленки в процессе изготовления. При высоких температурах отжига оптическая ширина запрещенной зоны уменьшается, что играет активную роль при последующей обработке оптического профиля пленок MMO (MMO-mixed metal oxide).

Ключевые слова: MMO, LDH, TCO, AZO, spin coating, пропускания, осаждения, барьерной зоны, испарение, прозрачного проводящего покрытия.

1. Введение

Легированный алюминием ZnO (AZO) считается многообещающим кандидатом на роль прозрачного проводящего оксида (TCO-transparent conductive oxide) из-за его хороших оптоэлектронных свойств. Как прозрачный проводящий оксид, обладающий низким сопротивлением, высоким коэффициентом пропускания света в видимом диапазоне длин волн, он находит широкое применение в оптоэлектронных устройствах [1-2]. В последние годы ИТО является коммерчески наиболее популярным материалом TCO, но он дорог, и в будущем существует вероятность дефицита индия [3-4]. Чтобы найти подходящую альтернативу ИТО, до сих пор исследовалась группа материалов. Эта группа включает оксид цинка (ZnO), оксид цинка, легированный алюминием (AZO), оксид цинка, легированный галлием (GZO), оксид олова, легированный фтором (FTO) и т. д [5]. В настоящее время исследовано несколько пленок TCO, содержащих такие

примеси, как ZnO, In₂O₃ и SnO₂ [6-8]. Пленки ZnO, легированные алюминием, можно получить несколькими способами. Например, химическое осаждение из паровой фазы, электронно-лучевое испарение, напыление, молекулярно-лучевая эпитаксия, импульсное лазерное осаждение, спрей-пиролиз, золь-гель и т. д. Среди этих методов золь-гель является более предпочтительным, чем другие [9]. Золь-гель центрифугирование является более простым и недорогим процессом нанесения пленки на стеклянную подложку [10]. Концентрацию раствора, уровень легирования, гомогенность можно легко поддерживать во время этого процесса.

Наночастицы LDH, известные как неорганические анионные глины, представляют собой класс двумерных нанослоев с химической формулой

(1). Формирование ММО (MMO-mixed metal oxide)

продемонстрировало большую привлекательность в исследовательских обществах во многих приложениях, таких как сенсibilизированный красителем солнечный элемент [12], фотодетектор [13-14] и датчик газа [15] и т. д.

2. Материалы и методы эксперимента

а) Материалы, использованные в данном исследовании, в том числе $Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ (осч), $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ (осч), $NaOH$ (осч), полиэтиленгликоль, этанол, и кварцевое стекло как растворитель деионизированная вода или дистиллированная вода.

В типичной процедуре $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ смешивали с $Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ в 150 мл деионизированной воды с использованием подхода соосаждения, учитывая молярное соотношение 6:1 (Zn^{2+} к Al^{3+}). Это проявлялось при постоянной скорости перемешивания 700 об/мин в течение почти 30 мин при комнатной температуре. Гомогенный рост кристаллов Zn/Al-

LDH (pH 7,5) поддерживали добавлением по каплям $NaOH$ (1,25 М) во время экспериментальной процедуры. Полученный белый осадок суспензии затем выдерживали в воздушной печи при 60°C. Конечный продукт затем непрерывно многократно промывали, центрифугировали, а затем сушили при 75°C.

Чтобы получить материал Zn(Al)O-ММО, 1 г полученного продукта LDH сжижали в полиэтиленгликоль, 0,1 г и нескольких каплях этанола; последний применялся для достижения желаемого контроля вязкости. Полученную смесь наносили на чистую подложку методом многоциклового центрифугирования (spin coating) (3 цикла) с образованием многослойной пленки площадью 1 см². После каждого цикла полученный слой промывали, а затем сушили при 65°C. Далее полученные пленки LDH прокаливали при различных температурах прокаливания (200, 300, 400, 500 °C) со скоростью

нагрева 5 °C/мин на воздухе.

Полученные изделия обозначались как Т-200, Т-300, Т-400, Т-500 [16].

б) Для приготовления раствора AZO дегидрат $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$

ацетата цинка и нонагидрат нитрата алюминия $Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$

растворяли в растворе 2-метоксиэтанола. Затем добавляли моноэтаноламин (МЕА). Там в качестве химического

предшественника,

предшественника легирующей примеси, растворителя и

стабилизатора соответственно использовали дегидрат ацетата

цинка $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$,

нонагидрат нитрата алюминия $Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$, 2-метоксиэтанол и

моноэтаноламин. Молярное

отношение моноэтаноламина к ацетату цинка равно 1.

Концентрация Al в качестве легирующей примеси составляет 2

% по отношению к Zn, а концентрация ацетата цинка -0,75

М. Этот раствор перемешивали на магнитной мешалке при 60-70°C в течение 1 часа. Прозрачный и

гомогенный раствор AZO оставляли

на 24 часа. Пленки AZO наносили на стеклянную подложку с

помощью устройства для нанесения спин покрытий. Для метода

осаждения использовалась установка для центрифугирования

SPS Spin 150 частотой вращения 3000 об/мин. Образец с пленками

AZO помещали в электрическую печь при температуре 300 градусов

на 10 минут и оставляли для естественного охлаждения на 10

минут. Толщина пленки варьировалась путем нанесения

нескольких слоев на подложку. Процесс был повторен для

получения определенной толщины с 5, 10, 15, 20 слоями и назван L5,

L10, L15 и L20 соответственно. Затем подготовленные

тонкопленочные образцы отжигали при 500°C в течение 1 часа в печи

[17].

3. Результаты и обсуждение

В нескольких предыдущих исследованиях тонких пленок AZO

было замечено, что эта пленка AZO имеет оптическое пропускание

около или выше 80%. Однако

эксперименты показали, что в толстых покрытиях это значение несколько снижается. Было получено выраженное изменение коэффициента пропускания в пределах 85-95% в зависимости от температуры прокаливания; это, в свою очередь, хорошо отвечает значительным критериям совокупной стоимости владения [18]. Оптический коэффициент пропускания может быть выражен как [19-20]:

$$T = \frac{I}{I_0} = e^{-at} \quad (2)$$

Где I_0 — свет, падающий на одну сторону образца, I — свет,

выходящий с противоположной стороны образца, отношение этих двух светов — оптическое пропускание, T и α — коэффициент поглощения, t — толщина пленки. Это уравнение объясняет, что оптическое пропускание имеет обратную зависимость от толщины пленки. Увеличение толщины пленки приводит к поглощению большего количества света, а также к уменьшению оптического пропускания.

Представляем результаты исследования. На рис. 1(а,б) показан график пропускания и поглощения тонкослойного покрытия [16].

На рис. 2 показан график пропускания толстослойного покрытия [17].

Анализ статей показал, если $45 < t < 100$ нм, то будет $85 < T < 95$ %; если $200 < t < 1000$ нм, будет $50 < T < 80$ %.

Температура отжига очень сильно влияет на оптические свойства и структуру покрытия. Если толщина покрытия менее 100 нм, оно будет иметь наилучшие оптические свойства около 300°C и будет около 500°C в диапазоне от 100 до 1000 нм. Анализ с помощью полевой эмиссионной сканирующей электронной микроскопии (FE-SEM) выявил наличие вертикально выровненной листовой структуры толщиной 60 нм для исходного LDH, которая дополнительно уменьшилась до 45 нм после отжига при 300°C . Все полученные

Zn(Al)O слои имеют коэффициент оптического пропускания 80 % в видимой области спектра. Однако Zn(Al)O ~ 330 нм слои, отожженные при температурах рекристаллизации свыше 500°C , характеризуются увеличением пропускания до 95 % в спектральной области 400-800 нм, а также более резким краем поглощения в области 380 нм что очень близко к значению собственной ширины запрещенной зоны ZnO (3.2eV) [21]. В настоящее время удельное сопротивление TCO ZnO было найдено равным $2.8 \times 10^3 \Omega/\text{кв см}$ с использованием метода атомно-слоевого осаждения [22]. Сообщалось, что при

использовании золь-гель метода оптимальное поверхностное сопротивление ZnO, легированного алюминием, составляет 2,08 Ω/кв [17]. Электрофизические свойства

покрытий TCO различной толщины имеют разные значения.

Таблица 1. Подробные электрические характеристики изготовленных пленок TCO ($45 < t < 100$ нм) [16].

Sample	Resistance (Ω)	Resistivity (Ω/sq)	Conductivity (S cm ⁻¹)
T-200	2.37×10^5	7.43×10^4	4.24×10^{-3}
T-300	3.81×10^3	1.20×10^3	1.87×10^{-2}
T-400	6.39×10^4	2.01×10^4	2.37×10^{-2}
T-500	1.11×10^5	3.47×10^4	1.35×10^{-3}

Таблица 2. Подробные электрические характеристики изготовленных пленок TCO ($296 < t < 1030$ нм) [17].

Sample no.	Film thickness (nm)	Sheet resistance (ohm/sq.) R _{sh}	Transmittance T%	Figure of merit φ_{fc} (Ω ⁻¹)
L-5	296	606300	72.12	6.27×10^{-8}
L-10	585	148.43	66.23	1.09×10^{-4}
L-15	895	18.58	63.23	5.49×10^{-4}
L-20	1030	2.08	48.99	3.82×10^{-4}

Анализируя электрические значения в таблице, увеличение толщины покрытия до 1000 нм приводит к уменьшению электрического удельная сопротивления до 2 Ω/кв. В покрытиях TCO (AZO) очень тонкой толщины значение электрического сопротивления составляет примерно 606,3 к Ω/кв. Также видно, что высокие электрические значения во всех

направлениях достигаются при температуре отжига 300°C.

3. Заключение

Изготовленная тонкая пленка ZnO, легированная алюминием, обеспечивает хорошую электропроводность и высокое оптическое пропускание в видимой области спектра. С увеличением толщины пленки в этой пленке AZO ее электропроводность увеличивается, но оптическое пропускание уменьшается. Пленка

Zn(Al)O-ММО на основе Zn/Al-LDH была успешно изготовлена на стеклянной подложке FTO с использованием комбинации подходов соосаждения и центрифугирования. Оптимальная температура прокаливания для очень тонкостенного покрытия AZO составляет 300 °С, а толщина составляет примерно 60 нм. При которых были достигнуты значения пропускания в диапазоне от 85 до 95%. Однако в очень тонких покрытиях сопротивление будет иметь очень высокое значение. Для обеспечения хороших электрических и оптических

свойств в качестве материала TCO требуется оптимальная толщина пленки. Это предполагает, что толщина пленки не должна быть намного выше, чем эти 895 нм для тонкой пленки AZO как хорошего материала TCO. Температура прокаливания пленок такой толщины должна быть выше 500°С, при такой температуре светопропускание составляет около 70%. Но такого оптического коэффициента пропускания недостаточно, в дальнейшем нужно работать над преодолением этой проблемы.

4. Список литературы

1. G. Gordillo and C. Calderon, “ Properties of ZnO thin films prepared by reactive evaporation ” *Solar Energy Materials and Solar Cells* 69(3), 251-260 (2001).
2. P. Nunes, D. Costa, E. Fortunato, and R. Martins, “ Performances presented by zinc oxide thin film deposited by r.f. magnetron sputtering, ” *Vakum* 64, 293-297 (2000).
3. E. Fortunato, D. Ginley, H. Hosono, and D.C. Paine, “ Transparent conductin oxides for photovoltaics, ” *MRS Bulletin* 32(3),242-247 (2007).
4. B. Bayraktaroglu, K. Leedy, and R. Bedford, “ High temperature stability of post growth annealed transparent and conductive ZnO: Al films, ” *Applied Physics Letter* 93(2) (2008).
5. H. Liu, V. Avrutin, N. Izyumskaya, O'. O'zгур, and H. Morkoch, “Transparent conducting oxides for electrode applications in light emitting and absorbing devices, ” *Superlattices and Microstructures* 48(5), 458-484 (2010).

6. Yu, S.; Zhao, L.; Liu, R.; Wu, M.; Sun, Y.; Li, L. Electrical properties of bulk and interface layers in Sb doped SnO₂ thin films. *Ceram. Int.* 2018, 45, 2201-2206.
7. Jang, J.S.; Kim, J.; Ghorpade, U.; Shin, H.H.; Gang, M.G.; Park, S.D; Kim, H.-J.; Lee, D.S.; Kim, J.H. Comparison study of ZnO-based quaternary TCO materials For photovoltaic application. *J. Alloy. Compd.* 2019, 793, 499-504. [CrossRef]
8. Amoupour, E.; Hasanzadeh, J.; Ziabari, A.A.; Azimi, P. Improving the performance of cadmium telluride-based solar cells using ZnCdS/NiO and ZnO compounds for ETL/ and TCO layers. *J. Intell. Proced. Electr.Technol.* 2021,81-90.
9. V. I. Kondratiev, I. Kink, and A. E. Romanov, “ Low temperature sol-gel technique for processing Al-doped zinc oxide films, ” *Materials Physics and Mechanics* 17, 38-46 (2013).
- 10.G. Mo Nam and M. S. Kwon, “ Al-doped ZnO via sol-gel spin-coating as a transparent conducting thin film, ” *Journal of Information Display* 10(1) (2009).
- 11.Bernardo, M.P.; Ribeiro, C. Zn-Al-based layered double hydroxides (LDH) active structures for dental restorative materials. *J. Mater. Res.Technol.*2019,8, 1250-1257
- 12.Wang, C.; Zhu, Y.; Ge, Z.; Shi, R.; Chen, T.; Chen, Z.; Liu, J.The feasible photoanode of grapheme oxide/ zinc aluminum mixed metal oxides for the dye-sensitized solar cell. *Colloid Interface Sci. Commun.* 2020, 39, 100313.[CrossRef]
- 13.Salih, E.Y.; Sabri, M.F.M.; Eisa, M.H.; Sulaiman, K.; Ramizy, A.; Hussein, M.Z.; Said, S.M. Mesoporous ZnO/ZnAl₂O₄ mixed metal oxide-based Zn/Al layered double hydroxide as an effective anode material for visible light photodetector. *Mater. Sci. Semicond. Process.* 2020, 121, 105370. [CrossRef]
- 14.Salih, E.Y.; Bashir,M.B.A.; Rajpar, A.H.; Bahruddin, I.A. Fabrication and characterization of porous Si/CuO film for visible light MSM photodetector: The effect of post-processing temperature.*Ceram. Int* 2021; in press. [CrossRef]
- 15.Mohammed, A.S.; Fahad,O.A.; Ramizy, A.; Salih, E.Y. Thickness effect of Al₂O₃ as buffer layer on Alq₃sensitivity for toxic gas *Ceram. Int.* 2021, 47, 17907-17914.
- 16.Ethar Yahya Salih, Asmiet Ramizy, Osamah Aldeghri, at al. In-Depth Optical Analysis of Zn(Al)O Mixed Metal Oxide Film-Based Zn/Al-Layered Double Hydroxide for TCO Application. *Crystals* 2022, 12,79.

17. Kaniz Naila Tonny, Rosaleena Rafeque, Afrina Sharmin, Muhammad Shahriyar Bashar et al. Electrical, Optical and structural properties of transparent conducting Al doped ZnO (AZO) deposited by sol-gel spin coating AIP ADVANCES 8, 065307 (2018).
18. Bayer, W.; Hupkes, J.; Stiebig, H. Transparent conducting oxide films for thin film silicon photovoltaics. *Thin Solid Films* 2007, 516, 147-154. [CrossRef]
19. Bashir, M.B.A.; Sabri, M.F.M.; Said, S.M.; Miyazaki, Y.; Badruddin, I.A.; Shnawah, D.A.A.; Salih, E.Y.; Abushounsha, S.; Elsheikh, M.H. Enhancement of thermoelectric properties of Co₄Sb₁₂ Skutterudite by Al and La double filling. *J. Solid State Chem.* 2020, 284, 121205. [CrossRef]
20. Liu, Y.; Zhu, S.; Song, B. Magnetron sputtering deposition of Zn/AZO multilayer films: Towards the understanding of Zn diffusion in AZO film. *Results Phys.* 2019, 13, 102289. [CrossRef]
21. Е. П. Зарецкая, В.Ф. Гременок, А.В. Семченко, В.В. Сидский, Р.Л. Юшканес. Структурные свойства пленок ZnO:Al, полученных золь-гель методом. *Физика и техника полупроводников*, 2015, том 49, вып. 10.
22. Beh, H.; Hiller, D.; Zacharias, M. Optimization of ALD-ZnO Thin Films toward Higher Conductivity. *Phys. Status. Solidi* 2018, 215, 1700880. [CrossRef]